

ISSN: 2181-4562

DOI Journal 10.56017/2181-4562

IMFAKTOR
PAGES

JOCAA

МАДАНИЯТ ВА САНЪАТ

Journal of Culture and Art

Volume I, Issue 3

MAY | 2023

КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО

ISSN: 2181-4562
DOI Journal 10.56017/2181-4562

МАДАНИЯТ ВА САЊАТ ЖУРНАЛИ

I-ЖИЛД, 3-СОҢ

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО

ТОМ-I, НОМЕР-3

JOURNAL OF CULTURE AND ART

VOLUME-I, ISSUE-3

ТОШКЕНТ – 2023

МАДАНИЯТ ВА САНЪАТ ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ КУЛТУРА И ИСКУССТВО | JOURNAL OF CULTURE AND ART

№ 3 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.56017/2181-4562-2023-3>

БОШ МУҲАРРИР:

Халикулова Гўзал Эркиновна

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти профессори в.б., Санъатшунослик фанлари номзоди

МАСЪУЛ МУҲАРРИР:

Мелиқўзиев Иқбол
Мамасодиқович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти кафедра мудир, профессор в.б., Санъатшунослик фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)

ТАҲРИРИЯТ АЪЗОЛАРИ:

Касимов Нозим Козимович

Маданият ва туризм вазирлиги “Таълим ва илм-фанни ривожлантириш бошқармаси” бошлиғи, профессор Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти Нукус филиали “Санъатшунослик” факультети декани, Тарих фанлари номзоди, профессор

Ходжаметова Гулчира
Илишевна

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти кафедра мудир, доцент, Санъатшунослик фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)

Абдувоҳидов Фахриддин
Мелигалиевич

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти “Саҳна нутқи” кафедраси доценти

Умаров Мамур
Боташикович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти “Санъатшунослик ва маданиятшунослик” кафедраси профессори в.б., фалсафа фанлари номзоди

Худоев Ғани Муҳаммадович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти кафедра мудир, Санъатшунослик фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)

Бердиханова Шахида
Нурлыбаевна

Юнус Ражабий номидаги Ўзбек миллий мусиқа санъати институти “Ўзбек мақоми тарихи ва назарияси” кафедраси мудир, санъатшунослик фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)

Дўсанов Раҳимжон
Раимқулович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти, “катта ўқитувчи”, мустақил тадқиқотчи

Суннатиллаев Асатилло
Суннатович

Юнус Ражабий номидаги Ўзбек миллий мусиқа санъати институти “Илмий тадқиқотлар, инновациялар ва илмий-педагогик кадрлар тайёрлаш” бўлими бошлиғи, мустақил изланувчи (PhD)

Мазкур фанлараро илмий-амалий журнал Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрацияси ҳузуридаги Ахборот ва оммавий коммуникациялар агентлиги томонидан 2023 йил 24 февраль куни № 065356-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Саҳифаловчи/Page Maker/Верстка: Абдураҳмон Хасанов

Таҳририят манзили: <https://imfaktor.uz>, 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2/27-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55, E-mail: tahririyat@imfaktor.uz

© IMFAKTOR Pages, 2023 йил.

© Муаллифлар жамоаси, 2023 йил.

МАДАНИЯТ ВА САЊЪАТ ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО | JOURNAL OF CULTURE AND ART

ШЕРИММАТОВ Журъатбек Шухратович*Юнус Ражабий номидаги Ўзбек миллий мусиқа санъати институти**“Ўзбек мақоми тарихи ва назарияси”**кафедраси ўқитувчиси, мустақил изланувчи*<https://doi.org/10.5281/zenodo.7981339>

ХОРАЗМ МУМТОЗ МУСИҚА САЊЪАТИ ТАРИХИДАН

АННОТАЦИЯ

Мазкур мақола ўзбек мусиқаси тарихида Хоразм мусиқа санъатининг аҳамиятига бағишланади. Мазкур маҳаллий услубнинг ўзига хослиги, унинг таркибидаги куй-кўшиқлари, лапарлари, лазги рақлари, дostonчилик санъати, мақомлари ҳақида фикр юритилади. Айнан Хоразм мусиқа аҳлининг созпарварлиги ва санъатга кўриб чиқилади.

Калит сўзлар: ўзбек мусиқаси, хоразм, лазги, мақом санъати, гўяндалар, мусиқашунослик, хоразм чолғулари, хоразм маданияти.

ШЕРИММАТОВ Журъатбек Шухратович*Ўзбекский национальный институт музыкального искусства имени Юнуса Раджаби**”История и теория узбекского статуса”**преподаватель кафедры, независимый исследователь*

ИЗ ИСТОРИИ КЛАССИЧЕСКОГО МУЗЫКАЛЬНОГО ИСКУССТВА ХОРЕЗМА

АННОТАЦИЯ

Данная статья посвящена значению хорезмийской музыки в истории узбекской музыки. Обсуждается своеобразие этого местного стиля, его мелодии, лапары, танцы лазги, искусство эпической поэзии, его статус. Рассматриваются музыка и искусство Хорезма.

Ключевые слова: узбекская музыка, Хорезм, лезги, мақомное искусство, гоанды, музыковедение, хорезмские инструменты, хорезмская культура.

SHERIMMATOV Juratbek Shukhratovich*National Institute of musical arts of Uzbekistan named after Yunus Rajabi**”History and theory of Uzbek status”**department teacher, independent researcher*

FROM THE HISTORY OF CLASSICAL MUSIC THE ARTS OF KHOREZM

ANNOTATION

This article is devoted to the importance of Khorezmian music in the history of Uzbek music. The originality of this local style, its melodies, lapars, Lazgi dances, the art of epic poetry, its status are discussed. It is Khorezm's music and art that are considered.

Keywords: uzbek music, Khorezm, Lezgi, maqom art, goyandas, musicology, Khorezm instruments, Khorezm culture.

Хоразм воҳаси – Ўрта Осиёнинг қадимий масканларидан бири. Бу ўлканинг моддий ва маънавий бойликлари, урф одати, анъаналари ва турмуш тарзи мазкур макон тамаддунининг аввалдан бениҳоя юқори бўлганлигидан далолат беради. Бинобарин, бугунги кунда сақланиб қолган унинг тарихий обидалари-ю ва оғзаки турмуш ҳаётида ўзига хос мумтоз анъана ва қадриятлари акс этганини гувоҳи бўламыз.

Бугунги кун ижтимоий эҳтиёжлари нуқтаи назаридан миллий мусиқамизга бўлган юқори эътибор, мазкур соҳанинг янгидан-янги қирраларини ва жиҳатларини шакллантиришга қаратилмоқда. Хусусан, Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.М.Мирзиёев томонидан 2017 йил 17 ноябрда эълон қилинган “Ўзбек миллий меросини янада ривожлантириш чора-тадбирлари” тўғрисидаги қарори ва қатор фармонлари фикримизнинг исботидир. Шу жиҳатдан, мазкур Қарорни ўзбек халқининг кўп асрлик тарихи мобайнида миллий мусиқа меросига нисбатан кузатилмаган воқеа сифатида белгилаш мумкин.

Тарихдан маълумки, Хоразм - амударёнинг куйи қисмида жойлашган диёр бўлиб, нодир куй-қўшиқлари, лапар, ялла-ўланлари, хилма-хил дostonлари, рақслари ҳамда миллий мусиқа меросининг олий кўриниши бўлмиш – мақомларнинг таркибий тузилиши, ижро анъаналари билан ўзига хос ва такрорланмасдир. Бу ерда туғилиб-ўсган истеъдодли хонанда ва созандалар анча эди. Улар нафақат халқ орасида, балки қадимдан узоқ-яқин қўшни минтақаларда ҳам машҳур бўлишган. Хоразмнинг бой мусиқий маданияти ҳақида кўплаб тарихшунос, ўлкашуносларнинг тадқиқотларида қимматли маълумотлар келтирилади. Шунингдек, қадимдан шаклланган халқ мусиқаси ва унинг замирида юзага келган миллий мумтоз мусиқа ҳамда уларнинг анъаналари бугунги кунга қадар маҳаллий халқнинг урф-одатларида, турмуш тарзида ўз аҳамиятини йўқотмаган. Бундан ташқари, Хоразмнинг мўъжизакор мусиқаси унинг тарихий ривоятларида, афсона ва дostonларида ўз аксини топган.

Кўплаб мусиқашунослар Хоразм мумтоз мусиқасининг ривожланиш тарихини икки даврга ажратишади. Бу ҳақда таниқли мусиқашунос Отаназар Матякубов шундай дейди: “Хоразм классик мусиқаси ривожланишининг шартли равишда жуда қадимий ва нисбатан яқин, лекин “номинал” ҳамда хотирамиз илғайдиган жонли тарихи ҳақида сўз юритиш мумкин. Агар нисбатан яқин давр Хоразм – Хива хонлиги деб юритиладиган 1592-1920 йилларни ўз ичига олса, жонли тарихи деганда Хоразм мақомларини нота, аудио ёзувлари воситасида ва бевосита амалиёт (ижро) даги анъаналар жараёни сифатида кузатиш мумкин бўлган даврни тушунса бўлади” [1, Б.25].

Хоразм мусиқа санъати, жумладан унинг ўтмиши ҳақида Мулла Бекжон Раҳмон ўғли ва Муҳаммад Юсуф Девонзодаларнинг “Хоразм мусиқий тарихчаси” рисоласидан кўп қимматли маълумотлар ва далиллар олишимиз мумкин.

Маълумки, хоразмликларнинг оддий одамларидан тортиб, энг олий табақа вакилларигача бўлган аҳолиси ўзини соз санъатига яқин тутган. Абу Райхон Берунийнинг “Қадимги халқлардан қолган ёдгорликлар” асарида келтиришича, Муҳаммад Хоразмшоҳ (Маъмун II) мусиқа ва шеърятни чуқур идроклайдиган, атрофидаги шоир ва созандаларга нозик уқтиришлар қиладиган подшоҳ бўлган. Хоразмшоҳ Султон Муҳаммад ўзи барбат (уд)да навба (туркумли асар) лар чалиб хузур топишни одат этган. Ҳаттоки Хоразмшоҳ муҳим давлат ишларига қўл уришдан олдин унга руҳий тайёрланиб, мириқиб куй чалиб, ақл ва туйғуларини созлаб бўлгандан кейин киришар экан.

Замонасининг энг “Буюк устози - Шайхи шариф” унвонини олган қомусий олим Фахриддин Розий мусиқашунослик тарихида ҳам алоҳида ўрин тутди. Унинг “Жомеъ ал-улум” қомусининг мусиқийга бағишланган қисми Форобий ва Ибн Сино билан кейинги даврлар ўртасидаги жуда муҳим босқич ҳисобланади. Розийнинг рисоласи Форобий ва Ибн Синоларнинг араб тилида яратилган мусиқий асарларидан маҳаллий тиллардаги ибораларнинг қўлланилиши, масалан, уд чолғусининг қадимги номи «барбат» бўлганлиги ҳақидаги мулоҳаза билан ҳам фарқ қилади.

Зикр этилган кўплаб маълумотларда, Хоразмда мусикий анъаналар аввалдан эъзозланиб, тараққий этиб келаётган, созпарвар маскан эканлигидан далолат беради. Тарихий китобларида Маъмун академиясининг таркибида мусикашунослик илмида эътибор топган олимларнинг номлари ҳам тилга олинади.

Ривоятларда айтилишича, “Хоразм пойтахти Кўхна Урганч маъмур ва обод замонларда Чингизхон Кўхна Урганчни хароб қилмасдан илгари Кўхна Урганч шаҳарида сокин бўлган одамларини аксариси мусиқийни ўзларина бир хунар ва касб иттихоз қилганлар. Ҳатто мазкур асаларнинг муболаға била кўрсатганига қараганда ёлғиз Кўхна Урганч шаҳарида дутор созина эшак (харрак) ёниб, сотиб ўнгишиқларини шул хунарлари била ўтгарадурғон кишиларнинг микдори бир мингга етишадур” [2, Б.26] деган маълумотлар ҳам мавжуд.

1864 йили Саййид Муҳаммадхон ўрнига келган Муҳаммад Раҳимхон соний мусиқий илмга ғоят ҳавасли бўлиб, мусиқий ишларни олдинги замонлардан кўра юксак ривожланишга даъват этади. Бунинг натижасида Хоразм мусиқасида қайта уйғониш юзага келдики, муҳташам сарой мақом анъаналарининг ривожи давлат аҳамияти даражасигача кўтарилди. Бундан ташқари, эл орасидаги азалдан истеъмолда бўлган мумтоз куй ва ашулалар, Дутор мақомлари, дoston йўллари, мақом суворалари изчил тараққийлаша бошлади.

Умуман олганда, Хоразм мақомларининг тарихига мурожаат қиладиган бўлсак, Муҳаммад Раҳимхон аввал замонидан то Муҳаммад Раҳимхон Соний (Феруз) давригача мақомларимиз ривожи энг чўққига кўтарилган экан. Унинг муваффақияти шундаки, Феруз хоннинг мусиқани жону дилидан севганлиги, хонанда ва созандаларга ҳомийлик қилганлиги ҳақида бирқанча тарихий манбаларда келтирилган.

Шашмақом ва Олти ярим мақом мумтоз мусикамизнинг юксак кўриниши сифатида ўзининг устивор қонун-қоидалари, тартиб ва низомларига эга. Дутор мақомларининг ҳам ўзига яраша ички урф-одатлари мавжуд.

Олти ярим мақом тизимидан фарқли ўлароқ Дутор мақомларининг ўқ илдизлари қадимий муштараклик тамойиллари, яъни санъат унсурлари - мусиқа, шеърият, ижро – бир-биридан тўла ажралмаган ҳолда келади. Шунга кўра, Дутор мақомларининг ён илдизлари ҳам илоҳий айтимлар – суворийлар, дoston йўллари эл созандачилигининг куй ва ашулалари, ҳалфаларнинг кўшиқ ва рақсларининг бир-бирига чамбарчас уланганлиги ҳам сезилиб туради.

Хоразм воҳасининг маҳаллий услуби, аввало, ўзининг шеvasи ва мусиқий колорити билан ажралиб туради. У халқ орасида тарқалган куй-қўшиқлар, лапарлар, яллалар, термалар, дostonларнинг интонацион куй тузилиши ва ижро йўналишига ўз таъсирини кўрсатган. Шунингдек, хоразм услубининг туркман ва озарбайжон мусиқаси билан маълум даражада яқин эканлиги ҳам шубҳасиздир.

Хоразм мусиқасининг ўзига хослиги унинг анъанавий чолғуларида ҳам акс этган. Хусусан, дутор, буламон, ғижжак, най, сурнай, қўшнайн, тор, гармон чолғулари бу услубда кенг қўлланилади. Айниқса, буламон ва гармон чолғулари ижрочилар томонидан севиб ижро қилиниши, бошқа маҳаллий услублар учун унчалик хос эмас.

Хоразм мусиқа санъатида талқинчи ва гўяндaлар ижоди ҳам алоҳида эътиборимизни тортади. Уларнинг ўзига хос мусиқий услуби мавжуд бўлиб, хоразмнинг муайян мусиқий шакли сифатида қайд этиш мумкин. Айниқса, улар суворалар ва уларнинг савтлари ҳамда бошқа йирик шаклдаги мумтоз ашулаларини Машраб, Сўфи Оллоёр, Маҳтумқули каби шоирларнинг тасаввуф йўлидаги ғазаллари, насиҳат ўғитларига солиб куйлаганлар. Шунингдек, мусулмончилиқни тарғиб қилувчи “Кийикнома”, “Саййид Ваққос”, “Меърожнома”, “Султонбобо ҳикояти”, “Пайғамбарлар ҳикояти” каби номларни ижод қилишган. Талқинчи ва гўяндaлар “Дийралишма” деб номланган эркин танловларда синалган [3].

Хоразмда кенг тарқалган айтим ижроларидан бири Сувора йўллари дидир. Сувора ибораси тожикча “отлиқ, чавандоз” маъноларини билдиради. Суворалар шакл жиҳатдан мақом шўъбалари каби йирикдир ва усуллари Соқийнома ёки Уфар дойра усулларида бўлади. Ҳозирда Сувора йўллариининг турли намуналари кенг тарқалган.

Суворалар – илоҳий айтимилар бўлиб, асрлар оша аждодлардан мерос бўлиб қолган бектакрор ва беқиёс мусиқий-маънавий ҳазина. Хоразм сувора айтимилари халқимизнинг дурдона асари ҳисобланиб, ўзида сўз, соз ва мусиқа муштараклигини мужассам этувчи манбадир. Сувора санъатининг қанчалик қадимий эканлигини Хоразмда мусиқа ижрочилиги санъатининг вужудга келиши билан боғлаш мумкин. Бу санъатни суворийхонлик дейилишига сабаб эшитувчиларнинг хос давраларида ижро қилингани учундир.

Суворалар Хоразм айтимиларининг ўзига хослигини билдириб турувчи хусусиятга эгаллиги ва айнан мазкур воҳа мусиқий-маънавий муҳитининг маҳсули эканлиги билан ажралиб туради. Мақом суворалари эса миллий мумтоз мусиқимизнинг йирик мажмуалари Бухоро Шашмақоми, Хоразм мақомлари ва Фарғона-Тошкент мақом йўлларида мавжуд шакллардан бири ҳисобланади. Бироқ, ушбу жанр ҳар бир маҳаллий услубнинг ўз таркибига сингиши натижасида бошқача кўринишга келиб қолганлигини қайд этиб ўтиш зарур.

Маълумки, ҳозирги кунга қадар сувораларнинг бешта асосий ва бир нечта атоқли хонандаларимиз томонидан басталанган кўринишлари мавжуд. Биринчи асосий Катта Сувора “Она Сувора” дейилади ёки “Ўзбек Сувораси” дейилади. Асосий суворалар қуйидагилардан иборат:

1. Она Сувора (катта Сувора).
2. Чапандози Сувора.
3. Якпарда Сувора.
4. Кажҳанг Сувора.
5. Кўшпарда Сувора.
6. Беш парда Сувора.
7. Калта Сувора.

Савти Суворалар: Савти Сувора I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV ва ҳоказоларга бўлинади.

Мақомдон устоз Хожихон Болтаев савти сувораларни қатор вариантларини яратган. “Уфори савти сувора” I, II ҳамда “Гул уфор савти сувора” йўллари шулар жумласидандир.

Бошқа мақом туркумлари сингари суворалар ижросида ҳам кетма-кетлик тузими қўлланилган. Хусусан, суворалардан кейин уларнинг савтлари ижро қилинади. Форсчада “савт” – “қамчи” маъносини англатиб, тезроқ суръатда ижро қилиниши лозим бўлади. Улар суворалар каби муайян усулда ва тезроқ ритмда ижро этилади. Савтларнинг куйи ва сўзлари суворалардан янгича бўлади. Сувораларнинг аниқ хусусияти шундаки, уларнинг доимо усуллари бир хилликни ташкил этади. Сувора йўллари усулга айна мос усулдан олдин ёки усулдан кейин бошлаб ижро этилади.

Сувораларнинг яна бир хусусиятли томони шундаки, улардаги намудлар (авжлар) нинг бир-бирига ўхшашлигидадир. Мисол учун, Она сувора, Кажҳанг сувора, Чапандози сувора, Суворай Комил ва Гўжайи сувораларнинг авжлари бир-бирига ўхшаб кетади. Умуман, ҳамма сувораларда ҳам оҳангдорлик (интонация) жиҳатидан бир-бирига яқинлик сезилади. Шу боисдан, кўпгина созанда ва хонандалар ҳам сувораларни бир-биридан ажратишда қийналишади.

Умуман суворалар шеърий вазнларнинг муҳаммас деб номланувчи турида ижро қилинади. Сувораларнинг мусиқий асоси, яъни, пардалари ва доира усули бир хил лекин мусиқанинг ривожланиши турлича шаклда ифодланади.

Чолғу муқаддимадан кейин муҳаммаснинг биринчи бешлиги ижро қилинади. Муҳаммасларнинг иккинчи ва учинчи бешлиги орасидаги чолғу қисмлари деярли фарқ қилмайди. Аммо тўртинчи муҳаммасдан бошлаб асар авжга интилганидан сўнг пардалар ўзгариши рўй беради. Бешинчи муҳаммас авж пардаларида ижро қилиниб, олтинчи муҳаммас фурувард, яъни, туширим, асарнинг якуновчи мисралари айтилиб, ниҳоясига етади.

Айтиб ўтилганидек сувораларнинг доира усуллари деярли бир хил, аммо тез ёки вазмин суратда ижро этилиши гўянда ва даврани эгаллаб ўтирган шинавандаларнинг эҳтиёжларига боғлиқ.

Хоразм мақом туркумидаги суворалар эса асосан Танимақом ёки Наср қисмларидан кейин, камдан-кам ҳолларда Талқинлардан кейин тароналар кўринишида киритилишини кузатиш мумкин. Бунда мустақил ашула туркуми сифатида мавжуд сувора ва унинг Кажҳанг сувора, Чапандози сувора, Савти сувора, Уфори сувора ва Гулуфори сувора каби турлари киритилганлигини кўрамиз. Демак, Хоразм воҳасида мустақил туркумли жанр бўлмиш илоҳий суворалар билан бирга мақомларнинг таркибий қисми саналган суворалар мавжудлигини қайд этиб ўтиш зарур.

Сувораларнинг яқин ўтмиши тарихи давомида Мадраҳим Шерозий, Ҳожихон Болтаев, Нурмуҳаммад Болтаев, Комилжон Отаниёзов, Рўзмат Жуманиёзов, Отажон Худайшукуров, Матёқуб Раҳимов, Қувондиқ Искандаров, Матназар Худойназаров, Раҳматжон Қурбанов ва бошқалар Хоразм сувораларининг таниқли намояндalари ҳисобланишади. Сувора анъаналарининг шаклланишида ва кенг тарқалишида юқоридаги санъаткорларнинг ўрни беқиёсдир. Устоз-шогирд анъаналарининг давом этиши ва янгидан-янги суворий истеъдодларининг етишиб чиқишида Хоразм сувора анъаналарининг намояндарини ўрни катта.

Хулоса қиладиган бўлсак, бугунги кунда ҳам Хоразм мусиқа санъатига қизиқиш ўз долзарблигини йўқотмаган. Хусусан, ҳазрат Навоийдан тортиб ЮНЕСКОнинг Лазги рақсига бўлган эътирофи бу маҳаллий услубга бўлган қизиқишимизни янада оширади. Халфачилик санъати ва илоҳий айтимлар бўлмиш – суворалар мусиқаси мазкур Хоразм санъатининг ўзига хос қирраларини намоён этади. Хоразмнинг бой мусиқа меросини ижро қилиб, шакллантириб келган ижрочи-устозлар шажараси, устоз-шогирд анъаналарини бугунги кунда ҳам давом эттирилмоқда ва шу кунга қадар муайян тарихи шаклланди, десак муболаға бўлмайди.

ИҚТИБОСЛАР/СНОСКИ/REFERENCES

1. Матякубов О. Мақомот. -Т., 2004й.
2. Мулла Бекжон Раҳмон ўғли, Муҳаммад Юсуф Девонзода. Хоразм мусикий тарихчаси. -Т., 1998 й.
3. Фитрат А. Узбек классик мусиқаси ва унинг тарихи. -Т., 1993 й.
4. Ражабов. И. Мақомлар. Т., 2006 й.
5. Матякубов О. Хоразм Дутор мақомлари ва Олти ярим мақоми. -Т., 2018й.
6. Матякубов О. Узбекская классическая музыка. I-II том.Т., 2015 й.
7. Матякубов О, Болтаев Р, Аминов Х. Хоразм танбур чизиғи. Т., 2010 й.

ISSN: 2181-4562
DOI Journal 10.56017/2181-4562

МАДАНИЯТ ВА САЊАТ ЖУРНАЛИ

I-ЖИЛД, 3-СОН

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО

ТОМ-I, НОМЕР-3

JOURNAL OF CULTURE AND ART

VOLUME-I, ISSUE-3

«Маданият ва санъат» электрон журнали 2023 йил 24 февраль куни № 065356-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Муассис: «IMFAKTOR Pages» масъулияти чекланган жамияти.

Таҳририят манзили: 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55

Эл. почта: tahririyat@imfaktor.uz

Веб-сайт: www.imfaktor.uz